

ХОРЕЗМСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Искандаров Усмон Искандарович

студент магистратуры, кафедра архитектуры, технический факультет,
Ургенчский государственный университет, г. Ургенч, Республика

Узбекистан, E-mail adres: architect9070@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334483>

АННОТАЦИЯ

В статье дается представление о школах древнехорезмской местной архитектуры. Имеются также сведения об архитектуре древнего города Хивы «Ичан Кала».

Ключевые слова: Хорезмские, Хива, методы, принципы, ханства, строител, Ислама Ходжи, архитектуры.

ВВЕДЕНИЕ

Хива и близлежащие города играли важную роль в экономике средневекового Узбекистана. Через них пролегали караванные пути, связывающие страны Востока и Запада. Эти пути способствовали также развитию культурных и дипломатических связей. По ним перемещались войска в периоды средневековых войн и приезжали путешественники из дальних стран. Они же служили миграции лучших архитектурно-художественных идей в соседние регионы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Хива – город-история, город-легенда. Со своими тайнами и загадками. В нём витает дух древних поэтов, учёных, суфиев.

Татьяна Семёнова

Хорезмские строители с годами выработали определенные принципы, методы, приемы и создали самобытную школу зодчества, традиции которой получили распространение даже за пределами области и обнаружены в городах Поволжья и Северного Кавказа.

фигура 1. (Хива, Ичан-Кала)

Для хорезмской школы характерно использование шатровых куполов.

Строительство архитектурных памятников города Хивы делится примерно на четыре периода. В первом периоде если были построены крепостные стены, то вторым периодом считается время после нашествия Чингисхана, свидетелем которого является построенное здание в XIII-XIV веках, мавзолеем Саида Алауддина. Третий

период развития архитектуры совпадает со временем укрепления господства Узбекских ханов в Хорезме. Это приводит к продвижению социально - политической жизни государства на юг, которая в свою очередь ведет к быстрейшему развитию города Хивы.

Обычно минареты выполняли три функции: они служили для призыва верующих на молитву, наблюдательными пунктами во время междоусобных войн, и, наконец, координатными точками города. Трудно заблудиться в Хиве, когда минарет Ислама Ходжи, правильной пропорции виден с любого точки города. Минареты Хивы, одно из значительных достижений средневековой архитектуры, занимают собственное место в панораме города.

фигура 2. (Хива, Ичан-Кала)

Сохранились четыре арочных ворот с примыкающими к ним боковыми круглыми башнями: Багча-дарвоза - на севере, Палван- дарвоза - на востоке Таш- дарвоза - на юге и Ата- дарвоза - на западе. Ворота вокруг Дишан-калы были воздвигнуты в девятнадцатом столетии. Наиболее значимым из сохранившихся зданий архитектурной группы является Кош- дарвоза (двойные ворота). Между тремя цилиндрическими башнями имеются два арочных прохода. Над ними построена традиционная галерея, увенчанная зубчатым парапетом. А декоративные пояса, сложенные из разноцветных керамических плит, придают им великолепию.

Ансамбль Пахлавана Махмуда является одним из лучших творений хорезмских архитекторов. Путешественники середины девятнадцатого столетия, посетившие Хиву, насчитали там двадцать два медресе. Это подтверждало уровень образования жителей Хорезма. Правители ханства уделяли огромное внимание образованию молодёжи, в сущности, медресе являлись исламскими университетами, где вместе с богословием они изучали историю, географию, астрономию и другие предметы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы видим, что архитектурные школы формировались с древних времен, с эпохи Возрождения. Причина его существования от эпохи Возрождения до наших дней в том, что в те времена формировались местные архитектурные школы, а значит, краеугольный камень современной архитектуры был заложен в процессе мастер-ученой традиции. Надеюсь, что совершенствование архитектурно-дизайнерских школ, как и учебного процесса, будет способствовать дальнейшему развитию архитектуры будущего.

REFERENCES:

1. Чуб Анна, кафедра История и теория архитектуры, ТАСИ, Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекиста
2. Татьяна Семёнова «Хива. Хорезм и его неразгаданные тайны» / статья
3. <https://marakandatravel.asia/ru/city/hiva/>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

